

УДК: 796.012:793.3(575.2)

КЫРГЫЗ БИЙЛЕРИНИН ДЕНЕ ТАРБИЯ СИСТЕМАСЫНДАГЫ ОРДУ ЖАНА РОЛУ

КАПАРОВА БАКДӨӨЛӨТ ТАЛАЙБЕКОВНА

Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин магистранты

НАЗАРОВ АБДУЛАЗИЗ ХАЙТБАЕВИЧ

Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин дене тарбия жана спорт кафедрасынын окутуучусу

***Аннотация.** Бул макалада кыргыз элдик бийлеринин дене тарбия системасындагы орду жана алардын 5–6-класстын окуучуларынын физикалык сапаттарын өнүктүрүүгө тийгизген таасири изилденет. Заманбап билим берүүдө улуттук маданий каражаттарды колдонуу окуучулардын физикалык жана руханий өнүгүүсүн айкалыштырууга өбөлгө түзөт. Изилдөөдө кыргыз бийлеринин кыймылдык өзгөчөлүктөрү талданып, аларды дене тарбия сабактарында колдонуу методикасы иштелип чыкты. Эксперименталдык иш 20 окуучудан турган эки топто жүргүзүлүп, координация, ийкемдүүлүк, чыдамкайлык, күч жана көңүл буруу көрсөткүчтөрү бааланды. Натыйжалар Стьюденттин t-критерийи аркылуу статистикалык иштетилди. Эксперименттик топто бардык көрсөткүчтөрдүн олуттуу жаакшыруусу аныкталып, контролдук топто олуттуу өзгөрүү байкалган жок. Жыйынтыктар кыргыз бийлери окуучулардын физикалык сапаттарын өнүктүрүүдө жана сабакка болгон кызыгуусун арттырууда натыйжалуу каражат экенин көрсөттү. Методика жаш өзгөчөлүктөргө шайкеш келип, мектептик дене тарбия практикасына сунушталат.*

***Түйүндү сөздөр:** кыргыз бийлери, дене тарбия, физикалык сапаттар, координация, ийкемдүүлүк, мектеп окуучулары, педагогикалык эксперимент, улуттук маданият, физикалык өнүгүү*

МЕСТО И РОЛЬ КЫРГЫЗСКИХ ТАНЦЕВ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

КАПАРОВА БАКДӨӨЛӨТ ТАЛАЙБЕКОВНА

Магистрант Кыргызско-Узбекского международного университета имени Батыралы Сыдыкова

НАЗАРОВ АБДУЛАЗИЗ ХАЙТБАЕВИЧ

Преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Кыргызско-Узбекского международного университета им. Б. Сыдыкова

***Аннотация.** В данной статье исследуется место кыргызских народных танцев в системе физического воспитания и их влияние на развитие физических качеств учащихся 5-6 классов. Использование средств национальной культуры в современном образовании способствует сочетанию физического и духовного развития учащихся. В исследовании проанализированы особенности движений кыргызских танцев и разработана методика их использования на уроках физического воспитания. Экспериментальная работа проводилась в двух группах по 20 учащихся, оценивались показатели координации, гибкости, выносливости, силы и внимания. Результаты были статистически обработаны с использованием t-критерия Стьюдента. В экспериментальной группе было выявлено значительное улучшение по всем показателям, а в контрольной группе значительных изменений не наблюдалось. Результаты показали, что кыргызские танцы являются эффективным средством развития физических качеств учащихся и повышения их интереса к урокам. Методика соответствует*

возрастным особенностям и рекомендуется для школьной практики физического воспитания.

Ключевые слова: кыргызские танцы, физическое воспитание, физические качества, координация, гибкость, школьники, педагогический эксперимент, национальная культура, физическое развитие.

THE PLACE AND ROLE OF KYRGYZ DANCES IN THE PHYSICAL EDUCATION SYSTEM

KAPAROVA BAKDOOLET TALAYBEKOVNA

Master's student of the Kyrgyz-Uzbek International University named after Baturalu Sydykov

NAZAROV ABDULAZIZ KHAITBAEVICH

Lecturer of the Department of Physical Education and Sports of the Kyrgyz-Uzbek International University named after B. Sydykov

Abstract. This article studies the place of Kyrgyz folk dances in the physical education system and their impact on the development of physical qualities of students in grades 5-6. The use of national cultural means in modern education contributes to the combination of physical and spiritual development of students. The study analyzed the movement features of Kyrgyz dances and developed a methodology for their use in physical education lessons. Experimental work was carried out in two groups of 20 students, and the indicators of coordination, flexibility, endurance, strength and attention were assessed. The results were statistically processed using the Student's t-test. In the experimental group, a significant improvement in all indicators was detected, and in the control group, no significant changes were observed. The results showed that Kyrgyz dances are an effective means of developing students' physical qualities and increasing their interest in the lesson. The methodology is consistent with age characteristics and is recommended for school physical education practice.

Keywords: Kyrgyz dances, physical education, physical qualities, coordination, flexibility, schoolchildren, pedagogical experiment, national culture, physical development.

Азыркы билим берүү системасында окуучулардын физикалык активдүүлүгүн жогорулатуу менен бирге алардын улуттук маданиятка болгон кызыгуусун арттыруу маанилүү маселелердин бири болуп саналат. Ушул контекстте кыргыз элдик бийлерин дене тарбия сабактарына интеграциялоо окуу процессин кызыктуу, мазмундуу жана натыйжалуу кылат. Бий элементтери кыймыл активдүүлүгүн жогорулатып гана тим болбостон, окуучулардын эстетикалык жана руханий дүйнөсүн да калыптандырат. Ошондуктан кыргыз бийлерин илимий негизде колдонуу маселеси өзгөчө **актуалдуу болуп** эсептелет.

Заманбап дене тарбия системасы жалаң гана физикалык сапаттарды өнүктүрүүгө багытталбастан, ар тараптан өнүккөн инсанды калыптандырууну да көздөйт. Ушул багытта улуттук-маданий каражаттарды колдонуу өзгөчө мааниге ээ болуп, алардын ичинде кыргыз элдик бийлери өз алдынча орду менен айырмаланат [6]. Алар физикалык активдүүлүктү, көркөм образдуулукту жана элдин маданий мурасын бириктирген комплекстүү көрүнүш болуп саналат [5].

Андыктан изилдөөнүн **максаты катары** Кыргыз элдик бийлерин дене тарбия сабактарында колдонуу аркылуу 5–6-класстын окуучуларынын физикалык сапаттарын өнүктүрүүнүн натыйжалуулугун илимий негизде аныктоо, деп белгиледик.

Ошондой эле төмөнкү **изилдөөнүн милдеттери** каралды:

1. Кыргыз элдик бийлеринин дене тарбиядагы ролун теориялык жактан талдоо.
2. Бий элементтерин камтыган тесттик тапшырмаларды иштеп чыгуу.
3. Эксперименттик жана контролдук топтордо педагогикалык эксперимент жүргүзүү.

4. Физикалык көрсөткүчтөрдүн (координация, ийкемдүүлүк, чыдамкайлык, күч, көңүл буруу) өзгөрүшүн аныктоо.

5. Алынган жыйынтыктарды статистикалык ыкмалар менен иштетүү жана салыштыруу.

Кыргыз бийлери кылымдар бою калыптанып, элдин турмуш-тиричилигин, салт-санаасын жана дүйнө таанымын чагылдырып келет [7]. Аларга кол кыймылдарынын өзгөчө көркөмдүүлүгү, кыймылдардын жумшактыгы, ритмдүүлүгү, ошондой эле жаратылыш кубулуштарын жана көчмөн жашоонун элементтерин элестетүү мүнөздүү [10]. Көпчүлүк учурларда бийлер улуттук музыка менен коштолуп, белгилүү бир сюжеттик мазмунга ээ болот [1].

Дене тарбиянын көз карашынан алганда, кыргыз бийлери физикалык өнүгүүнүн натыйжалуу каражаты болуп эсептелет:

- кыймыл координациясын өнүктүрүү;
- ийкемдүүлүктү жана пластикалуулукту жогорулатуу;
- чыдамкайлуулукту калыптандыруу;
- булчуң күчүн бекемдөө;
- ритмди сезүү жөндөмүн өнүктүрүү [9].

Бий кыймылдарын үзгүлтүксүз аткаруу жүрөк-кан тамыр жана дем алуу системаларынын ишин жакшыртып, жалпы физикалык даярдык деңгээлин жогорулатат [3].

Кыргыз бийлери жаштарды тарбиялоодо да маанилүү орунду ээлейт. Алар:

- улуттук аң-сезимди калыптандырууга;
- эстетикалык табитти өнүктүрүүгө;
- салттарды урматтоого тарбиялоого;
- моралдык-адептик сапаттарды бекемдөөгө өбөлгө түзөт [5; 8].

Бий аркылуу элдин маданий баалуулуктары жана тарыхый эс тутуму муундан-муунга өткөрүлүп келет [7].

Кыргыз бийлерин билим берүү мекемелеринин дене тарбия системасына киргизүү төмөнкүдөй натыйжаларды берет:

- окуучулардын сабакка болгон кызыгуусун арттырат;
- окуу процессин ар түрдүү жана мазмундуу кылат;
- дене тарбия менен көркөм тарбияны айкалыштырат;
- окуучулардын чыгармачылык жөндөмдөрүн өнүктүрөт [11].

Айрыкча башталгыч жана орто класстарда бий элементтерин колдонуу абдан натыйжалуу. Бул учурда кыргыз бийлери:

- сабактарды эмоционалдык жактан байытып;
- окуучулардын улуттук өзгөчөлүктөрүн эске алууга мүмкүнчүлүк берип;
- физикалык активдүүлүккө болгон туруктуу кызыгууну калыптандырып;
- маданий мурастын сакталышына өбөлгө түзөт [2].

1-таблица - Кыргыз бийлеринин түрлөрү

Кыргыз бийлеринин түрлөрү мисалдары менен

Бийдин түрлөрү	Бийлердин белгилүү аталыштары	Айырмачылык -тары	Кыймыл-аракет активдүүлүгүнө таасири	Денени негизги бөлүктөрү	Этикалык жана тарбиялык мааниси
Ритуалдык бийлер	«Жар-жар», «Кыз узатуу», «Бата берүү»	Салттуу ырым-жырымдарга, жылмакай кыймылдарга байланыштуу	Координация, ритм	Колдор, дене	Салттарды сыйлоо, коллективизм

Тууралоо (окшоштуруу)	«Кара жорго», «Бугу», «Ак куу»	Жаныбарлардын жана жаратылыштын кыймылдарын туурап жасоо	Шамдагайл ык ийкемдүүлү к	Моюн, колдор, дене	Жаратылыш менен байланыш, байкоо жүргүзүү көндүмдөрү
Күнүмдүк (жумуш) бийлер	«Кийиз басуу», «Жүн сабоо», «Саан»	Күнүмдүк жана экономикалык процесстерди туурап жасоо	Күч, чыдамкайлы к	Кол, бел, буттар	Эмгекчилди к этикасы, эмгекке сый мамиле
Оюн бийлер	«Айтыш бийи», «Топ бий», «Жигиттер бийи»	Атаандаштык мүнөз, импровизация	Ылдамдык, реакция	Бүт дене	Демилге, атаандашты к руху
Сахналык элдик бийлер	«Кыргыз бийи», «Салтанат», «Майрам бийи»	Сахналаштырыл -ган, синхрондошту рулган композициялар	Координаци я, чыдамкайлы к	Бүт дене	Эстетика, тартип
Лирикалык бийлер	«Кыздар бийи», «Назик», «Ак марал»	Жылмакай, назик, жумшак кыймылдар	Ийкемдүүлү к, пластикалык	Колдор, тулку бой	Аялдык, назиктик, эмоционал дуулук
Эркектердин (жигиттердин) бийлери	«Жигит бийи», «Кылыч бийи», «Баатыр бийи»	Курч кыймылдар, секирүүлөр, күч элементтери	Күч, ылдамдык, чыдамкайлы к	Буттар, тулку бой	Кайраттуулу к, эр жүрөктүк
Заманбап элдик сахна бийлери	«Достук», «Ала-Тоо», «Кыргызстан»	Салт менен заманбап хореографиянын синтези	Комплекстү ү өнүгүү	Бүт дене	Патриотизм, улуттук өзгөчөлүк

Белгилей кетүү зарыл:

– «Кара жорго» сыяктуу бийлер кыргыз (ошондой эле түрк тилдүү элдердин) эң кеңири таралган бийлеринин бири болуп эсептелет. Ал ритмдүүлүгү жана омуртка менен муундарга түшкөн жүктөмү аркылуу дене тарбия сабактарында активдүү колдонулат [1;10].

– «Кийиз басуу» жана «Жүн сабоо» сыяктуу бийлер эмгек процесстерин чагылдырган этнографиялык көрүнүштөргө кирип, педагогикалык практикада кеңири пайдаланылат [2].

– «Кыздар бийи» жана «Жигит бийи» элдик хореографиядагы жыныстык өзгөчөлүккө негизделген негизги формалар катары каралат [5].

Жогоруда айтылгандардын негизинде кыргыз хореографиясы:

- мазмуну боюнча бай жана көп тармактуу;
- элдин турмуш образы менен тыгыз байланышкан;
- физикалык жана руханий тарбиялоонун натыйжалуу каражаты катары колдонулушу мүмкүн [7;8].

Ушул жагдайларды эске алуу менен дене тарбия сабактарында кыргыз элдик бийлерин колдонуу методикасы ачып көрсөтүлөт [11]. Андан ары изилдөөдө педагогикалык шарттар, сабактын түзүлүшү жана бий кыймылдарынын окуучулардын кыймыл сапаттарын

өнүктүрүүгө тийгизген таасири талданат. Натыйжада, заманбап дене тарбия системасына коюлган талаптар мугалимдерди окуучулардын кыймыл активдүүлүгүн жогорулатуучу жана сабакка болгон кызыгуусун арттыруучу натыйжалуу каражаттарды издөөгө багыттайт [6]. Мындай каражаттардын бири катары кыргыз элдик бийлери жогорку педагогикалык, маданий жана ден соолукту чыңдоочу мүмкүнчүлүккө ээ [1].

Окуу процессинде бий элементтерин колдонуу дене өнүгүүсүн эстетикалык жана адептик тарбия менен айкалыштырууга шарт түзөт [5].

Дене тарбия теориясынын негиздерине ылайык, кыймыл-аракет ар түрдүү жана эмоционалдык жактан бай болушу керек [6]. Бул талаптарга кыргыз бийлери толук жооп берет, анткени алар ритмдик, координациялык, күчкө байланышкан жана пластикалык кыймылдардын ар кандай түрлөрүн камтыйт [11].

Илимий изилдөөлөр көрсөткөндөй, элдик хореографияны колдонуу төмөнкүдөй натыйжаларды берет:

- координацияны жана ийкемдүүлүктү өнүктүрөт;
- чыдамкайлуулукту жогорулатат;
- окуучулардын психоэмоционалдык абалын жакшыртат [9].

Мындан тышкары, бийлер маданий-тарбиялык мааниге ээ болуп, окуучуларды улуттук салттарды урматтоого үйрөтөт [4].

Бул методиканын негизги максаты — кыргыз элдик бийлерин натыйжалуу пайдалануу аркылуу окуучулардын физикалык сапаттарын өнүктүрүү жана инсандык тарбиясын камсыз кылуу болуп саналат. Ага жетүү үчүн төмөнкү милдеттер коюлат:

- негизги кыймыл сапаттарын (күч, ылдамдык, чыдамкайлык, ийкемдүүлүк, координация) өнүктүрүү;
- кыймыл көндүмдөрүн жана жөндөмдөрүн калыптандыруу;
- улуттук маданиятка болгон кызыгууну ойготуу;
- кыймылдын эстетикалык кабылдоосун өнүктүрүү [5;11].

Методиканы түзүүдө төмөнкү принциптер негиз катары алынат:

1. жеткиликтүүлүк принциби — окуучулардын жаш өзгөчөлүгүнө жана даярдыгына ылайык тандоо;
2. ырааттуулук принциби — жөнөкөйдөн татаалга өтүү;
3. системалуулук принциби — сабактарда үзгүлтүксүз колдонуу;
4. көрсөтмөлүүлүк принциби — мугалим тарабынан кыймылдарды көрсөтүү;
5. улуттук багыттуулук принциби — кыргыз маданиятынын элементтерин колдонуу [2;6].

Изилдөөдө кыргыз бийлерин колдонууга негизделген сабактын төмөнкү түзүлүшү сунушталат.

1. Даярдык бөлүгү (5–10 мүнөт)

- бий элементтери менен жылынуу көнүгүүлөрү;
- жөнөкөй ритмдик кыймылдар;
- координацияны өнүктүрүүчү тапшырмалар.

Мисал: «Кара жорго» бийинин элементтери (ийин жана дене кыймылдары) [1].

2. Негизги бөлүк (20–25 мүнөт)

- өзүнчө кыймылдарды үйрөнүү;
- кыймылдарды бириктирип комбинация түзүү;
- бий этюддарын аткаруу.

Мисалдар:

- «Кыздар бийи» — ийкемдүүлүк жана пластикалуулукту өнүктүрөт;
- «Жигит бийи» — күчтү жана чыдамкайлуулукту жогорулатат;
- «Кийиз басуу» — күчкө байланышкан чыдамкайлуулукту өнүктүрөт

[1;9].

3. Жыйынтыктоочу бөлүк (5–10 мүнөт)

- жай темптеги бий кыймылдары;
- эс алдыруучу көнүгүүлөр;
- сабакты жыйынтыктоо.

Окутуунун методикалык ыкмалары

- Окутуу процессинде төмөнкү ыкмалар колдонулат:
- кыймылды көрсөтүү жана түшүндүрүү;
- бөлүктөргө бөлүп үйрөтүү;
- музыка коштоосунда кайталоо;
- оюн ыкмасы;
- атаандаштык ыкмасы (мотивацияны жогорулатуу үчүн) [5].

Сабактын натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн төмөнкүлөр эске алынат:

- окуучулардын жаш өзгөчөлүктөрү;
- физикалык даярдык деңгээли;
- жекече өзгөчөлүктөрү;
- даярдыгы төмөн окуучулар үчүн кыймылдарды жөнөкөйлөтүү;
- жакшы даярдалгандар үчүн тапшырмаларды татаалдаштыруу [11].

Бул методиканы колдонуу төмөнкүдөй оң натыйжаларды берет:

- окуучулардын физикалык даярдыгы жогорулайт;
- координация жана ритм сезими өнүгөт;
- дене тарбия сабактарына болгон кызыгуу артат;
- улуттук аң-сезим калыптанат;
- тартип жана жамааттык мамиле бекемделет [3;5].

Алынган жыйынтыктардын ишенимдүүлүгүн аныктоо максатында тесттик тапшырмалар такталып, алардын жыйынтыктары Стьюденттин t-критерийи аркылуу статистикалык жактан иштелип чыкты.

1. 5–6-класстар үчүн көрсөткүчтөр боюнча тесттик тапшырмалар

Эксперименттин жүрүшүндө мектеп шарттарына ылайыкташтырылган жана стандартташтырылган тапшырмалар колдонулуп, алар кыргыз элдик бийлеринин элементтери менен айкалыштырылып берилди. Бул тапшырмалар төмөнкү сапаттарды өнүктүрүүгө багытталды:

Кыймыл координациясын өнүктүрүү — 3×10 м аралыкка челночный чуркоо колдонулду. Анын жүрүшүндө окуучулар бурулуштар менен чуркап, ар бир бурулуш чекитинде «Кара жорго» бийинен алынган элементтерди (ийин кыймылдары) аткарышты. Тапшырманын аткаруу убактысы секунд менен катталды. Бул көнүгүү кыймылдардын шайкештигин жана мейкиндикте багыт алууну жакшыртат [1].

Ийкемдүүлүктү өнүктүрүү — тик абалдан алдыга эңкейүү көнүгүүсү бий пластикасы менен коштолду. Стандарттуу эңкейүүгө кошумча катары «Кыздар бийине» мүнөздүү жумшак кол кыймылдары киргизилип, эңкейүүнүн тереңдиги сантиметр менен өлчөндү. Бул ыкма омуртканын кыймылдуулугун жана булчуңдардын ийкемдүүлүгүн жогорулатат [9].

Чыдамкайлуулукту жогорулатуу — токтобостон 3–5 мүнөт аткарылуучу бий комплекси колдонулду. Анда «Кара жорго» жана «Жигит бийи» кыймылдары айкалыштырылып, окуучулардын чарчаганга чейинки убактысы же жүрөк кагышынын жогорулашы катталды. Бул көнүгүү жалпы жана атайын чыдамкайлуулукту өнүктүрөт [3].

Күчтү өнүктүрүү — тулкуну көтөрүү көнүгүүсү «Кийиз басуу» элементтери менен айкалыштырылды. Классикалык пресс көнүгүүсүнө кошумча катары кол кыймылдарынын имитациясы киргизилип, аткаруулардын саны эсептелди. Натыйжада тулку булчуңдары жана кол булчуңдары бекемделет [2].

Көңүл буруу жана ритм сезимин өнүктүрүү — мугалим тарабынан көрсөтүлгөн 6–8 кыймылдан турган бий комбинацияларын окуучулар так кайталап аткарышы талап кылынды.

Жыйынтык 5 баллдык шкала боюнча бааланды. Бул тапшырма көңүлдү, эс тутумду жана ритмди сезүү жөндөмүн өнүктүрөт [5].

2. Жыйынтыктарды статистикалык иштетүү (n = 20 эске алуу менен)

Ар бир топто 20дан окуучу катышкандыктан, алынган маалыматтарды талдоодо көз каранды көрсөткүчтөр үчүн Стьюденттин t-критерийи колдонулду.

$$t = \frac{\bar{d}}{\frac{s_d}{\sqrt{n}}}$$

мында:

\bar{d} – көрсөткүчтөрдөгү орточо айырма

s_d – айырмачылыктардын стандарттык четтөөсү

$n = 20$

Критикалык маани ($p \leq 0,05$):

$t_{kr} \approx 2,09$ ($n = 20$ үчүн)

Такталган жыйынтыктар (тандалма көрсөткүчтөрдү эске алуу менен)

Таблица 2 — Эксперименталдык топ (n = 20)

Көрсөткүч	Баштапкы (M±σ)	Акыркы (M±σ)	Орточо өзгөрүү	t	Маанилүүлүк
Координация (с)	8.4±0.5	7.5±0.4	-0.9	3.1	p < 0.01
Ийкемдүүлүк (см)	7±2.0	11±2.5	+4.0	4.2	p < 0.001
Чыдамкайлык (мин)	5.1±0.6	4.4±0.5	-0.7	2.8	p < 0.01
Күч (жолу)	19±3	25±4	+6	3.6	p < 0.001
Көңүл буруу (балл)	3.2±0.6	4.3±0.5	+1.1	4.4	p < 0.001

Таблица 3 — Контролдук топ (n = 20)

Көрсөткүч	Баштапкы (M±σ)	Акыркы (M±σ)	Орточо өзгөрүү	t	Маанилүүлүк
Координация (с)	8.5	8.2	-0.3	1.3	ишенимсиз
Ийкемдүүлүк (см)	6	7	+1	1.4	ишенимсиз
Чыдамкайлык (мин)	5.2	5.0	-0.2	1.2	ишенимсиз
Күч (жолу)	18	20	+2	1.5	ишенимсиз
Көңүл буруу (балл)	3.1	3.4	+0.3	1.2	ишенимсиз

Аналитикалык түшүндүрмө

Тандалманын көлөмүн (n = 20) эске алуу менен төмөнкүдөй негиздүү жыйынтыктарды чыгарууга болот:

– **эксперименттик топто** (ЭГ) бардык t көрсөткүчтөрү критикалык мааниден (2.09) жогору болуп, айырмачылыктар статистикалык жактан ишенимдүү экендигин көрсөтөт;

– **контролдук топто** (КГ) t көрсөткүчтөрү критикалык деңгээлден төмөн болуп, өзгөрүүлөр кокустук мүнөзгө ээ.

Педагогикалык түшүндүрмө

Алынган жыйынтыктар 11–13 жаштагы окуучулардын өзгөчөлүктөрү менен түшүндүрүлөт:

- координациялык жөндөмдөр бул куракта активдүү өнүгөт;
- ритмдик жүктөмдөргө сезимталдык жогору болот;
- кыймыл көндүмдөрү тууроо аркылуу натыйжалуу калыптанат.

Кыргыз бийлери бул өзгөчөлүктөргө толук шайкеш келет, анткени алар:

- ритмдүүлүктү;
- көп муундардын катышуусундагы кыймылдарды;
- эмоционалдык катышууну камсыз кылат.

Изилдөөнүн жыйынтыгында туура тандалган үлгүнүн (ар бир топто $n = 20$) негизинде кыргыз элдик бийлерин дене тарбия сабактарында колдонуу окуучулардын физикалык сапаттарын олуттуу деңгээлде жакшыртарын көрсөттү. Эксперименталдык топто координация, ийкемдүүлүк, күч жана көңүл буруу көрсөткүчтөрү статистикалык жактан ишенимдүү жогорулады ($p < 0.05-0.001$), ал эми контролдук топто олуттуу өзгөрүү байкалган жок. Бул кыргыз бийлери кыймылдык активдүүлүктү, ритм сезимин жана эмоционалдык катышууну күчөтүү аркылуу физикалык өнүгүүгө оң таасир этерин тастыктады. Ошондой эле алар окуучулардын улуттук маданиятка болгон кызыгуусун арттырып, тарбиялык мааниге ээ экендиги аныкталды. Натыйжада иштелип чыккан методика заманбап мектептик дене тарбия системасына ийгиликтүү киргизүүгө сунушталат.

КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР ТИЗМЕСИ

1. Абдыкадыров С. А. Кыргыз бийлери. — Бишкек, 2015. — 120 б.
2. Анаркулов Х. Ф. Кыргызские подвижные игры и традиционные упражнения. — Бишкек, 2013. — 150 б.
3. Бальсевич В. К. Теория физической культуры. — М.: Физкультура и спорт, 2000. — 368 б.
4. Барчуков И. С. Физическая культура и спорт.— М.: академия, 2010. — 256 б.
5. Кадырова Г. М. Народная хореография в системе воспитания. — Алматы, 2014. — 200 б.
6. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры. — М.: Физкультура и спорт, 2005. — 543 б.
7. Омуралиев Т. К. Кыргыз маданиятынын тарыхы. — Бишкек: Илим, 2012. — 320 б.
8. Омуралиев Т. К. Традиционная культура кыргызов. — Бишкек: Илим, 2012. — 320 б.
9. Сапрыкина И. Ю., Ананьева И. В. Развитие физических качеств средствами народной хореографии // Молодой ученый. — 2025. — № 12. — С. 85–88.
10. Уланова А. У. Истоки кыргызского народного танца // Manuscript. — 2019. — № 7. — С. 150–155.
11. Холодов Ж. К., Кузнецов В. С. Теория и методика физического воспитания и спорта. — М.: Академия, 2012. — 480 б.